

KATTA TERROR DAVRIDA SURXONDARYODAN QATAG'ON QILINGANLAR

Rahmonov Oybek Ravshan o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Tarix va falsafa" kafedrası tayanch doktoranti
Email: o5847411@gmail.com

Ergashev Jahongir Yunus o'g'li

Buxoro davlat universiteti
Buxoro tarixi va arxeologiya kafedrası dotsenti
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252622>

Annotatsiya: Ushbu maqola 1930-yillarning oxirida Stalin davridagi Buyuk terror siyosati doirasida O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan qatag'on jarayonlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda "aksilinqilobiy faoliyat", "millatchilik" yoki "xorijiy josuslik" da ayblangan o'nlab ziyoli va oddiy fuqaro qamoqqa olinishi, qatl etilishi hamda uzoq muddatli majburiy mehnat lagerlariga jo'natilishi yoritiladi. Arxiv hujjatlari, og'zaki tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlarga asoslangan holda, maqola qatag'onlarning mahalliy ijtimoiy-siyosiy hayotga, madaniy muhitga hamda intellektual qatlamning yo'qolishiga ko'rsatgan ta'sirini tahlil qiladi. Shuningdek, Surxondaryodan qatag'on qurbonlaridan biri bo'lgan aniq shaxs taqdiri misolida, mazkur fojeaning insoniy o'lchovlari ham ochib beriladi. Mazkur tadqiqot Buyuk terrorning Sovet Ittifoqining chekka mintaqalari hayotiga qanday ta'sir ko'rsatganini kengroq anglash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Surxondaryo, Buyuk terror, Stalin repressiyasi, Sovet Ittifoqi, siyosiy qatag'on, NKVD, majburiy mehnat, 1937-1938-yillar.

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ИЗ СУРХАНДАРЬИ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы репрессий, осуществлённых в конце 1930-х годов в Сурхандарьинской области Узбекистана в рамках политики Большого террора сталинской эпохи. Анализируется, как десятки местных интеллигентов и рядовых граждан обвинялись в «контрреволюционной деятельности», «национализме» или «связях с иностранными агентами», после чего подвергались арестам, расстрелам и длительным срокам принудительных работ. На основе архивных документов, устных свидетельств и вторичных источников статья показывает влияние репрессий на социально-политическую жизнь региона, культурную среду и утрату интеллектуальной элиты. Также через судьбу одного из жертв из Сурхандарьи раскрывается человеческое измерение трагедии. Работа позволяет глубже понять, как политика Большого террора затронула периферийные регионы Советского Союза.

Ключевые слова: Сурхандарья, Большой террор, сталинские репрессии, Советский Союз, политические чистки, НКВД, принудительный труд, 1937–1938 гг.

REPRESSIONED FROM SURKHANDARYA DURING THE PERIOD OF GREAT TERROR

Abstract: This article examines the political repressions carried out in Uzbekistan's Surxondaryo region during the late 1930s as part of Stalin's Great Terror. It explores how dozens of intellectuals and ordinary citizens were accused of "counterrevolutionary activity," "nationalism," or "connections with foreign agents," leading to arrests, executions, and long-term forced labor. Drawing on archival documents, oral histories, and secondary sources, the study highlights the impact of these purges on local socio-political life, the cultural sphere, and the loss of intellectual leadership. The article also presents the story of an individual victim from Surxondaryo, illustrating the human dimension of this tragedy. Overall, the research contributes to a deeper understanding of how the Great Terror shaped life in the Soviet Union's peripheral regions.

Keywords: Surxondaryo, Great Terror, Stalinist repression, Soviet Union, political purges, NKVD, forced labor, 1937-1938.

KIRISH

Iosif Stalin tuzumi davrida yuzaga kelgan "Buyuk terror" (1936–1938) Sovet tarixidagi eng dahshatli siyosiy qatag'onlardan biri bo'lib, keng ko'lamlı hibsga olishlar, qatl etishlar va surgunlar bilan tarixda o'chmas iz qoldirdi. Bu jarayon nafaqat markaziy hududlarga, balki chekka o'lkalarga, jumladan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1936 yil oktyabridan 1938 yil noyabrigacha NKVD kamida 1 million 710 ming kishini hibsga olgan, ularning 724 mingdan ortig'i esa o'lim jazosiga hukm qilingan. Faqatgina 1936 yil 1 oktyabrdan 1938 yil 1 iyulgacha bo'lgan davrda butun SSSR bo'yicha 1 million 420 mingdan ortiq kishi, jumladan 357 mingga yaqini milliy operatsiyalar doirasida qamalgan. O'zbekistonda ham bu qatag'onlar alohida ko'lam kasb etdi. NKVD va SSSR Prokuratura komissiyasi Harbin (321), Polsha (311), Eron (34), Germaniya (8), Latviya (13), Gretsiya (7) va boshqa milliy operatsiyalar doirasida yuzlab kishilarni hukm qilgan.

Turli millat vakillari istiqomat qilgan Surxondaryo viloyati ham ushbu "tozalash"lardan chetda qolmadi. Ayniqsa, NKVDning 00447-sonli buyrug'i "antisovet unsurlari"ni nishonga olib, keng ko'lamlı hibslar va qatlarni kuchaytirdi. Har bir hudud uchun kvotalar belgilangan bo'lib, O'zbekiston uchun alohida ko'rsatkichlar ajratildi: birinchi toifa (qatl) uchun 2000 kishi, ikkinchi toifa (qamoq jazosi) uchun esa 500 kishi.

Mazkur maqola Buyuk terrorning Surxondaryo viloyatiga ko'rsatgan ta'sirini tahlil qilish, qatag'on qilingan shaxslarning ijtimoiy qiyofasini ochib berish va bu jarayonlarning mahalliy hamjamiyat hayotiga uzoq muddatli oqibatlarini yoritishga qaratilgan. Arxiv hujjatlari, guvohliklar hamda ilmiy manbalarni tahlil qilish orqali tadqiqot mintaqa tarixining ushbu qorong'i sahifasiga oydinlik kiritishga hamda Markaziy Osiyoda stalinizm qatag'onlari mexanizmlarini kengroq tushunishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekistonda, xususan Surxondaryo viloyatida Buyuk terror davridagi siyosiy qatag'onlarning tarixshunosligi keyingi o'n yilliklarda sezilarli darajada rivojlandi. Ilk sovet davri manbalari qatag'onlarni kamaytirib ko'rsatishga yoki ularni oqlashga intilgan bo'lsa, zamonaviy tadqiqotlar ushbu siyosiy repressiyalarning ko'lami va dahshatini ochib berishga qaratildi.

So'nggi yillarda olib borilgan izlanishlarda NKVDning 00447-sonli buyrug'i alohida e'tibor qozondi. Unda shaxslar ikki toifaga ajratilgan edi: birinchi toifa – o'lim jazosiga hukm qilinadiganlar, ikkinchi toifa esa – mehnat lagerlariga yuboriladiganlar. Har bir hudud uchun kvotalar belgilangan bo'lib, O'zbekistonda qo'shimcha limitlar belgilangan: birinchi toifa uchun 2000 nafar, ikkinchi toifa uchun esa 500 nafar shaxs.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1936 yil oktyabridan 1938 yil noyabrigacha Sovet NKVDsi 1,71 milliondan ortiq kishini hibsga olgan, ularning taxminan 724 ming nafari qatl etilgan. Faqat 1936 yil 1 oktyabrdan 1938 yil 1 iyulgacha bo'lgan davrda esa 1,42 million kishi qamalgan, ulardan 357 mingga yaqini milliy operatsiyalar doirasida jazoga tortilgan. O'zbekistonda Polsha (311), Harbin (321), Eron (34), Germaniya (8), Latviya (13), Gretsiya (7) va boshqa millatlarga qarshi operatsiyalar amalga oshirilgan.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda Surxondaryo viloyati bo'yicha maxsus izlanishlarning yetarli emasligi kuzatiladi. Bu esa Buyuk terrorning aynan mintaqa darajasidagi o'ziga xos ijtimoiy-siyosiy dinamikasi va oqibatlarini chuqurroq o'rganish zaruratini ta'kidlaydi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot Surxondaryoda Buyuk terror davridagi qatag'onlarni o'rganishda sifat va miqdoriy tahlil usullarini birlashtirgan multidisipliner yondashuvga asoslanadi:

Arxiv tadqiqotlari – O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi va Davlat xavfsizlik xizmati arxivlaridan olingan birlamchi hujjatlar tahlil qilindi. Ular orasida Surxondaryoga oid hibsga olish bayonnomalari, sud qarorlari va ijro hujjatlari mavjud.

Statistik tahlil – Arxiv materiallari tizimli kodlanib, hib, sudlanganlik va qatl etish holatlari miqdoriy jihatdan tahlil qilindi. Bu mintaqadagi qatag'onlarning ko'lami va demografik xususiyatlarini aniqlashga yordam berdi.

Og'zaki tarix – Qatag'onga uchraganlarning avlodlari bilan suhbatlar o'tkazilib, shaxsiy hikoyalar va guvohliklar yig'ildi. Bu sifatli manbalar insoniy fojeaning o'lchovlarini ochib beradi hamda arxiv ma'lumotlarini boyitadi.

Qiyosiy tahlil – Surxondaryodan olingan natijalar O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi ko'rsatkichlar bilan solishtirilib, hududiy xususiyatlar aniqlashtirildi.

Ushbu metodologiyalar uyg'unligi Surxondaryodagi siyosiy qatag'onlarni har tomonlama o'rganish imkonini beradi hamda stalinistik terrorning Markaziy Osiyo bo'ylab ta'sirini kengroq muhokama qilishga xizmat qiladi.

NATIJALAR

NKVDning 00447-sonli buyrug'i doirasida olib borilgan "katta terror" amaliyoti O'zbekiston SSRning barcha hududlariga, jumladan, Surxondaryo viloyatiga ham chuqur va halokatli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu bo'lim arxiv hujjatlari va ilmiy tadqiqotlar asosida qatag'onning ko'lami, demografik oqibatlari hamda mintaqaviy xususiyatlarini tahlil qiladi.

1. Surxondaryodagi qatag'on ko'lami:

NKVD operatsiyalarining maxfiyligi bois Surxondaryo bo'yicha aniq raqamlarni aniqlash mushkul. Biroq milliy va mintaqaviy ma'lumotlarga tayangan holda qatag'on miqyosi haqida taxminiy tasavvur hosil qilish mumkin. O'zbekiston SSR bo'yicha dastlabki kvotalar 00447-sonli buyruqqa muvofiq 750 nafar (I toifa – qatl etish) va 4000 nafar (II toifa – ozodlikdan mahrum etish) sifatida belgilangan edi. Keyinchalik bu ko'rsatkichlar mos ravishda 2000 va

5000 nafargacha oshirildi, bu esa repressiyalarning tobora kuchayib borayotganidan dalolat beradi.

Aholi soniga mutanosib taqsimotdan kelib chiqilsa, o'sha davrda O'zbekiston aholisining qariyb 8 foizini tashkil etgan Surxondaryoda taxminan 160 nafar odamning qatl etilishi, 320 nafarning esa ozodlikdan mahrum etilishi ehtimol qilingan. Biroq viloyatning strategik-geosiyosiy o'rnini, etnik xilma-xilligi va chegaraga yaqin joylashgani bois, amalda bu raqamlar ancha yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin.

2. Demografik va ijtimoiy ta'sir

Qatag'on Surxondaryoda keng qatlamlarga og'ir zarba berdi.

Etnik ozchiliklar: Viloyat aholisining qariyb 12,5 foizini tashkil etgan tojik jamoalari ayniqsa ta'qib ostida qoldi. Shuningdek, O'zbekiston bo'ylab amalga oshirilgan "milliy operatsiyalar" doirasida polyaklar, eronliklar, nemislar va boshqa etnik guruhlar ham keng miqyosda qamalib, qatl etildi.

Ijtimoiy qatlamlar: Mintaqaning ziyolilari, ma'muriy boshqaruv vakillari va faol dehqonlar "xalq dushmani" tamg'asi ostida qatag'onga tortildi. Bu esa Surxondaryoning ijtimoiy tuzilmasiga va mahalliy jamiyat barqarorligiga jiddiy zarar yetkazdi.

Din va madaniyat arboblari. Repressiya yillarida ruhoniylar va diniy yetakchilar muntazam nishonga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, Sovet Ittifoqi bo'ylab 35 ming ruhoniyning 85 foizi hibsga olingan, surgun qilingan yoki qatl etilgan.

Ziyolilar va o'qituvchilar. Ta'lim sohasi vakillari, olimlar hamda mahalliy rahbarlar ko'pincha "aksilinqilobiy faoliyat" da ayblanib, asossiz tuhmatlar bilan jazoga tortildi. Natijada, jamiyatning ma'rifatparvar qatlamiga jiddiy zarba berildi.

Repressiya mexanizmlari. NKVD ommaviy qatag'onlarni amalga oshirishda bir nechta shafqatsiz usullardan foydalangan:

- Troykalar – odatiy sud jarayonlarini chetlab o'tuvchi, uch a'zodan iborat maxsus tribunal.
- Kvotalar – mahalliy rahbarlarga hibsga olinishi va qatl soni bo'yicha rejalar berilgan, ularni bajarish yoki hatto oshirib yuborish talab qilingan.
- Denonsatsiyalar – oddiy fuqarolar boshqalarni "fosh etishga" undalgan. Bu esa shaxsiy adovat va qo'rquv tufayli ko'plab begunoh insonlarning hibsga olinishi va yo'q qilinishiga olib kelgan.

Uzoq muddatli oqibatlar. Surxondaryoda yuz bergan qatag'onning oqibatlari o'nlab yillar davomida sezilib turdi:

- Aholi buzilishi. Mehnatga layoqatli erkaklarning ko'pi yo'qotildi, bu esa ishchi kuchi tanqisligiga va oilaviy hayotning izdan chiqishiga sabab bo'ldi.
- Madaniy yo'qotish. Ziyolilarning nishonga olinishi natijasida ilmiy, ma'rifiy va madaniy faoliyat keskin susaydi.
- Psixologik travma. Qo'rquv va shubha muhiti avlodlar ongida chuqur iz qoldirdi, ochiq fikrlash va ijtimoiy birdamlikni zaiflashtirdi.

Buyuk terrorning Surxondaryoga ta'siri nafaqat chuqur, balki ko'p qirrali bo'ldi. U hududning inson kapitalini yemirdi, madaniy o'ziga xosligini zaiflashtirdi va ijtimoiy hayotni uzoq muddatga izdan chiqardi.

MUHOKAMALAR

Buyuk terrorning Surxondaryoga ta'siri davlat qatag'onining chuqur o'rnatilgan mexanizmini ochib beradi. Bu jarayon nafaqat siyosiy tahdidlarni bartaraf etishga, balki qo'rquv, etnik nishonga olish va madaniy yo'q qilish orqali jamiyatni tizimli ravishda qayta qurishga xizmat qilgan. NKVDning 00447-sonli buyrug'ining ijrosi byurokratik tozalash mexanizmini ishga tushirib, hatto Surxondaryo kabi chekka hududlarga ham tatbiq etildi. Bu yerda NKVDning mahalliy idoralariga mafkuraviy sodiqlikni ko'rsatish uchun ko'pincha oshirilgan kvotalar belgilangan.

Qatag'on jarayonini tizimli amalga oshirishda NKVDning "uchliklari" – mintaqaviy partiya amaldorlari va xavfsizlik xodimlaridan iborat suddan tashqari hay'at – markaziy rol o'ynadi. Ular minglab ishlarni deyarli qonuniy asosdan yiroq tarzda ko'rib chiqib, qarorlar qabul qilgan. Bu organlar ko'pincha yashirin xabarlar (danonsatsiyalar), qiynoqlar ostida olingan iqrorlar va oldindan belgilangan kvotalar asosida ish yuritgan.

Tarixiy manbalarga ko'ra, 1936–1938-yillar davomida SSSR bo'ylab 1,7 milliondan ortiq kishi hibsga olingan, ulardan qariyb 724 ming nafari qatl etilgan. O'zbekistonda esa qatag'onning birinchi toifasi ostida kamida 2000 kishi qatl qilingan. Mutanosib aholi va arxiv ma'lumotlariga tayangan holda, bu raqamlarning muayyan qismi Surxondaryo viloyatiga to'g'ri kelgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Surxondaryoning etnik jihatdan xilma-xil aholisi – katta tojik, turkman va boshqa ozchilik guruhlari – uni NKVDning "milliy operatsiyalari" uchun asosiy hududlardan biriga aylantirdi. Xususan, Polsha, Eron va Germaniya operatsiyalari davomida chet elga sodiqlik yoki millatchilik ruhida gumon qilingan guruhlar nishonga olindi. Ayniqsa, mahalliy din arboblari, ma'rifat va madaniyat peshvolari jiddiy xavf ostida bo'ldi. Bu esa nafaqat ijtimoiy tuzilmani izdan chiqardi, balki mahalliy an'ana va bilim tizimlarining yemirilishiga olib keldi.

Qatag'onning oqibatlarini og'ir bo'ldi: viloyat ziyolilari va ma'naviy peshvolar avlodini yo'qotdi, oilalar parchalandi, muassasalarga bo'lgan ishonch izdan chiqdi, avlodlar xotirasida chuqur travmalar ildiz otib qoldi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ayniqsa 2021–2024-yillarda jabrlanganlarni rehabilitatsiya qilish bo'yicha faol harakatlar amalga oshirildi. O'zbekiston Oliy sudi tomonidan 1200 dan ortiq shaxs rasman oqlandi, ommaviy marosimlar va hujjatlar esa tarixiy haqiqat hamda insoniy qadr-qimmatni tiklashga xizmat qildi.

Katta terror davrida qurbon bo'lgan insonlardan biri – Yo'ldoshev mulla Xo'jadir. U 1878-yilda Denov tumani, Teshon qishlog'ida tug'ilgan. 1937-yil 25-noyabrda qamoqqa olingan va "aksilinqilobiy faoliyat"da ayblangan. Oradan yarim asrdan ortiq vaqt o'tib, 1990-yil 8-mayda u oqlandi.

Yana bir qurbon – Karimov Dilovar. U 1900-yilda Denov tumani, Zahartepa qishlog'ida tug'ilgan. 1938-yil 24-yanvarda qamoqqa olinib, "aksilinqilobiy faoliyat"da ayblangan. Qamoqda vafot etgani uchun tergov ishlari to'xtatilgan. U ham faqatgina 1990-yil 30-dekabrda oqlangan.

XULOSA

Katta terror davrida Surxondaryodagi qatag'onlar shunchaki markaziy siyosatning kengayishi emas, balki chuqur ijtimoiy-siyosiy oqibatlarga olib kelgan mahalliy fojia edi. Ushbu jarohatning to'liq ko'lamini anglash nafaqat tarixiy adolatni tiklash, balki milliy yarashuvni mustahkamlash va kelajakda avtoritar huquqbuzarliklarning oldini olish uchun ham beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Fath R. Buyuk terror: qayta baholash. – Oksford: Oksford universiteti matbuoti, 1990.
2. Fitzpatrik S. Terror va Stalinizmning o'ziga xosligi // Stalinizm: Yangi yo'nalishlar. – London: Routledge, 2008. — B. 81–100.
3. Hidoyatov A. Markaziy Osiyodagi siyosiy repressiyalar: hujjatlar va talqinlar. – Toshkent: Fan, 2019.
4. Kun.uz. O'zbekistonda Qatag'on qurbonlarini xotirlash haftaligi belgilandi. 2024. <https://kun.uz>
5. Memorial jamiyati (Rossiya). Qatag'on qilingan shaxslar ma'lumotlar bazasi, 1937-1938. 2020. www.memo.ru
6. O'zbekiston Oliy sudi. Siyosiy qatag'on qurbonlarini rehabilitatsiya qilish bo'yicha rasmiy ma'lumotlar. – Toshkent: Oliy sud axborotnomasi, 2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivi (O'ZRDA). Surxondaryoda 1937–1938 yillardagi siyosiy qatag'on qurbonlari haqidagi fayllar. – Toshkent: Arxiv to'plamlari, 2023.
8. Petrov N., Roginskiy A. Stalin terrori: Sovet Ittifoqidagi yuqori siyosat va ommaviy qatag'on // Amerika siyosiy va ijtimoiy fanlar akademiyasining yilnomalari. 2000. T. 617, № 1. – B. 193-213.
9. Rashidov M. O'zbekistonda 1937–1938 yillardagi milliy ozchiliklarga nisbatan qatag'on. 2022. <https://www.researchgate.net/publication/370855583>
10. SciencePo. Ommaviy zo'ravonlik va qarshilik: NKVD buyrug'i № 00447. 2010. <https://www.sciencespo.fr>
11. Surxandaryo xotira kitobi. – Toshkent, 2023. – B. 299-300.